

EDN JGEQGS

DOI 10.5281/zenodo.13788513

УДК 633.13:631.522/524

Ерёмин Д. И.¹, Любимова А. В.¹, Ерёмина Д. В.²

СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОТЕИНА В ЗЕРНЕ ПЛЁНЧАТЫХ И ГОЛОЗЕРНЫХ ГЕНОТИПОВ ОВСА

¹ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Тюменский научный центр сибирского
отделения РАН»;

²ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Реферат. *Повышение качества зерна – одна из ключевых задач селекционеров. Содержание протеина – полиморфный показатель, который зависит как от генотипа, так и условий выращивания зерновых культур. Овёс выделяется сильной вариабельностью этого показателя среди остальных культур, поэтому необходим постоянный поиск генотипов, которые в определенных условиях способны формировать зерно с высоким содержанием протеина. Цель исследований – выявление наиболее перспективных голозерных и пленчатых генотипов овса в условиях лесостепи Зауралья для селекции, направленной на высокое содержание протеина в зерне. Исследования проводили в 2021–2023 гг. на опытном поле научно-исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья. Почва участка темно-серая лесная осолодевшая с низкой обеспеченностью нитратным азотом. Изучена коллекция из 135 генотипов, из которых 30 были голозерными и 105 – пленчатыми. Коллекцию высевали на однородном участке с единой системой обработки почвы. Минеральные удобрения вносили фоном в дозе N₄₀P₂₀K₂₀ кг/га действующего вещества. В результате ранжирования и анализа генотипы были разделены на три группы по содержанию протеина в зерне: низкобелковые (<14,9 %), среднебелковые (от 15,0 до 16,6 %), высокобелковые (>16,7 %). Голозерные сорта характеризовались незначительным диапазоном варьирования – от 13,2 до 17,7 %. Максимальным и стабильным содержанием протеина (16,7–17,7 %) выделились следующие голозерные генотипы: Помор, Прогресс, LAUREL, Самсон 57, Brighton, Сибирский голозерный, Тайдон, Тюменский голозерный. Пленчатые генотипы имели более широкий размах варьирования – от 8,6 (Эклипс) до 17,1 % (Borrus). Были выделены наиболее ценные образцы, способные накапливать в условиях Зауралья более 15 % протеина в пересчете на беспленчатое зерно: Hondai 8473, PJ 244467, Ровесник, Palini, Borrus. Они рекомендованы в качестве родительских форм для селекции высокобелковых сортов овса.*

Ключевые слова: овёс посевной (*Avena sativa* L.), пленчатые сорта, направленная селекция, питательная ценность, родительские формы, коллекция генотипов, растительный белок.

Для цитирования: Ерёмин Д. И., Любимова А. В., Ерёмина Д. В. Сортвые особенности содержания протеина в зерне пленчатых и голозерных генотипов овса // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 72–83. EDN: JGEQGS. DOI: 10.5281/zenodo.13788513.

For citation: Eremin D. I., Lyubimova A. V., Eremina D. V. Varietal features of protein content in grain of husked and naked oat genotypes // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 72–83. EDN: JGEQGS. DOI: 10.5281/zenodo.13788513.

Введение

Современный агропромышленный комплекс с каждым годом выдвигает новые требования к создаваемым сортам сельскохозяйственных культур. Это касается устойчивости к болезням и вредителям, а также к неблагоприятным абиотическим

факторам, таким как кислотность или щелочность почвы, засухи, экстремальные температуры во время вегетации. Изменились и критерии, предъявляемые к технологическим качествам получаемой продукции. Наиболее высоки они по отношению к зерновым культурам универсального типа – овсу и ячменю. Традиционная селекция этих культур преимущественно создавала сорта, которые использовали как зернофураж или зеленую массу. Эти же сорта при необходимости выращивали на продовольственные цели. В настоящее время, по мнению аграриев и переработчиков, это стало невозможным, так как требования к сырью с каждым годом становятся более жесткими. Для животноводов необходимы сорта с высокой питательностью и энергией, а для производства крупы или муки – сбалансированный биохимический состав в сочетании с органолептическими свойствами. Несмотря на это существуют показатели качества зерна, которые не имеют «потолка» значений и приветствуются всеми без исключения потребителями зерна – главным из них для овса является протеин. Поэтому в производстве его содержание повышают за счет оптимизации минерального питания и подбора сортов, способных формировать высокобелковое зерно в конкретных почвенно-климатических условиях.

Селекционеры и генетики были вынуждены отказаться от мнения, что содержание протеина в зерне овса и других зерновых культур зависит только от генетических характеристик сорта. В настоящее время признано, что содержание протеина в зерне овса – это полигенный признак, за который отвечают не менее 2000 генов, реагирующих на изменения условий произрастания [1]. Многочисленные полевые исследования и модельные опыты подтвердили высокую изменчивость содержания протеина в зерне овса при различном уровне минерального питания, сроках посева, густоте стояния, погодных условиях вегетационного периода [2]. Несмотря на большой объем доказательств влияния различных факторов на содержание протеина в зерне, существует ряд серьезных исследований, отмечающих роль сортовых особенностей в проявлении этого показателя. Как отмечают Г. А. Баталова, М. Н. Фомина, И. Б. Трифунтова, в высеваемых коллекциях овса всегда присутствуют генотипы, выделяющиеся очень высоким содержанием протеина [3]. В зерне голозерных овсов содержание белка на 30–50 % больше, чем в плёнчатых генотипах [4]. N. Saidi со своими коллегами отмечает высокое содержание протеина в зерне диких видов овса, что делает их перспективными родительскими формами при создании высокобелковых плёнчатых сортов [5]. Благодаря работе селекционеров всего мира появились плёнчатые сорта овса, в зерне которых содержание протеина достигает 18 %, что превышает значения голозерных генотипов [6, 7].

Следует признать, что селекция на высокобелковость овса ведется достаточно успешно. Однако нужно учитывать, что высокое содержание белка – это особенность генотипа, его «потенциал», который будет раскрыт только при определенных условиях абиотического и агротехнического характера [8]. В случае низкого генетического потенциала получить зерно соответствующего качества будет невозможно. Именно по этой причине в основе современной селекции овса наряду с высокой урожайностью и устойчивостью к неблагоприятным абиотическим факторам лежит белковость зерна.

Цель исследований – выявление наиболее перспективных голозерных и плёнчатых генотипов овса в условиях лесостепи Зауралья для селекции, направленной на высокое содержание протеина в зерне.

Материалы и методы исследований

Изучение сортовых особенностей содержания протеина проводили на коллекции генотипов овса лаборатории геномных исследований в растениеводстве ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Тюменский научный центр сибирского отделения РАН». Опытное поле расположено в лесостепной зоне Тюменской области, вблизи поселка Московский в Тюменском районе. Почва опытного участка темно-серая лесная оподзоленная тяжелосуглинистая иловато-пылеватая (по классификации WRB от 2022 г. – Luvic Retic Greyzemic Phaeozems) [9]. Участок под коллекцией овса был однородным по рельефу, морфогенетическим признакам, основным агрохимическим и физико-химическим свойствам. По данным агрохимического обследования обеспеченность нитратным азотом (ГОСТ Р 53219-2008) перед посевом коллекции была очень низкой – от 4,8 до 6,5 мг/кг, что соответствовало 18 кг/га нитратов в пахотном слое (0–30 см). Содержание доступного для растений фосфора (ГОСТ 26204-91) в почве в среднем за годы исследований составило 78–85 мг/кг, что соответствовало средней обеспеченности зерновых культур (51–100 мг/кг). Темно-серая лесная почва опытного поля характеризовалась повышенной обеспеченностью подвижным калием (ГОСТ 26204-91) – 170–175 мг/кг. Содержание гумуса (ГОСТ 23740-2016) в пахотном слое составляло 7,5 % (4,35 % органического углерода). Кислотно-щелочная характеристика почвы была оптимальна для выращивания зерновых культур – $pH_{\text{сол}}$ – 5,5–5,8, что соответствует слабокислой реакции. Степень насыщенности основаниями составляет 80–82 % от емкости катионного обмена. В целом участок под коллекцией овса можно охарактеризовать как однородный и соответствующий подтипу темно-серых лесных почв Зауралья [10–12].

Исследуемая коллекция овса была представлена группой из 30 голозерных и 105 плёнчатых генотипов отечественного и иностранного происхождения (таблица 1). В качестве стандарта были использованы сорта Тюменской селекции Отрада (15380) и Тюменский голозерный (14784).

Доля российских голозерных генотипов составила 40 %, США – 27 %, остальные страны были представлены единичными сортами. В группе плёнчатых генотипов были преимущественно образцы отечественного происхождения, доля которых составила 78 % от коллекции.

Весной, при наступлении физической спелости почвы, проводили ранневесеннее боронование. Удобрения вносили в процессе предпосевной культивации сеялками СКП-2,1 на глубину 10–12 см в дозе $N_{40}P_{20}K_{20}$. Коллекцию овса высевали в первой – второй декаде мая. Норма высева 500 всхожих семян на 1 м². Посев вели вручную с междурядьем 20 см. Площадь делянки составила 1 м², размещение – последовательное. Через каждые 20 генотипов высевали сорт-стандарт. После посева проводили прикатывание. Уборку вели вручную, путем формирования снопа с делянки и последующим его обмолачиванием стационарной молотилкой. Из каждого обмолоченного образца отбирали усредненную пробу зерна для биохимического анализа. Определение протеина проводили путем перемножения содержания азота на коэффициент 5,83 (ГОСТ 10846-91). Азот в зерне определяли по Кьельдалю (мокрое озоление) с последующим фотометрированием по реактиву Неслера (ГОСТ 13496.4-2019). Анализ проводили в четырехкратной повторности. Для определения достоверности результатов исследований использовали критерий Фишера при 5 % уровне значимости и наименьшую существенную разницу. Полученные результаты подвергали ранжированию с последующей квартильной группировкой. Генотипы были разделены на три группы по содержанию протеина в зерне: низкобелковые (<14,9

); среднебелковые (от 15,0 до 16,6 %); высокобелковые (>16,7 %) [13]. Были использованы основные статистические показатели: медиана (Q50), межквартильный размах (Q75–Q25), размах между максимальным (x_{max}) и минимальным (x_{min}) значениями. Также определён коэффициент вариации (Cv), который оценивали по шкале: до 10 % – незначительная, 10–20 % – средняя и >20 % – значительная вариабельность.

Таблица 1 – Перечень генотипов овса в изучаемой коллекции

Подвид	Страна происхождения: образец (номер по каталогу ВИР)
Голозерные	Австралия: Numbat (14851); Белоруссия: Королёк (15461); Бельгия: Pele (12305); Германия: Nos nackt (11354); Sallust (14809); Канада: Polard (2299), LAUREL (4987), Brighton (10262); Россия: Вятский голозерный (14960), Першерон (15275), Тайдон (15183), Голец (15067), Немчиновский 61 (15819), Гаврош (15439), Помор (15117), Прогресс (15339), Сибирский голозерный (15063), Самсон 57 (15757), Азиль (15553), Тюменский голозерный (14784); США: Large hullless × Red rustproof (7774), MF 9224-164 (15090), P.I.315923 (13179), MF 9521-281 (15096), MF9714-32 (15227), RA 8098-9033 (14440), NC Hullless (15085), Litosij nagij (15234); Украина: Скарб (15382); Чехия: Jzau (14935).
Плёнчатые	Австрия: Effektiv (15413); Белоруссия: Фристайл (15462), Юбиляр (14723); Бразилия: PJ 244467 (15033); Германия: Borrus (11840), Flamingsgelb (14583), KWS Contender (15376), Ozon (15473), Scorpion (15377), Symphony (15472); Греция: Palini (14836); Канада: AC Rebel (14915); Нидерланды: Adamo (14362); Норвегия: Нидар (2874); Польша: Komes (14017); Россия: Аватар (15443), Аргамак (14648), Аргумент (15013), Ассоль (15617), Атлет (15497), Баргузин (15761), Борец (14788), Борот (14858), Буланный (15277), Вектор (15838), Виленский (15499), Горизонт (12113), Гунтер (14957), Десант (15618), Догой (15341), Егорыч (15624), Залп (15442), Иртыш 13 (13924), Иртыш 21 (14780), Иртыш 22 (15065), Козырь (14029), Конкур (15068), Корифей (15113), Краснообский (13952), Креол (15338), Кречет (14857), ЛЕВ (15176), Льговский (15818), Льговский 82 (14033), Льговский 9 (14506), Маршал (15695), Медведь (15494), Мустанг (15582), Нарымский 943 (11122), Новосибирский 5 (15453), Новосибирский 88 (14031), Овен (14417), Орион (14422), Отрада (15380), Памяти Балавина (15182), Памяти Богачкова (14778), Пегас (15114), Петрович (15691), Покровский (13372), Покровский 9 (14233), Премьер (15239), Привет (14787), Ровесник (14365), Русич (15837), Сапсан (15444), Саян (14043), СИГ (15335), Скакун (13780), Скороспелый (11717), Сона (14909), Спринт 3 (14659), Стайер (15181), Таёжник (12245), Талисман (14785), Тарский 2 (14779), Тигровый (14859), Тогурчанин (15012), Тубинский (15008), Тулунский 19 (14783), Ударник У-883 (8256), Улов (14231), Универсал 1 (14415), Уралец (15498), Уран (15340), Факел (15760), Факир (14373), Фауст (14781), Фобос (14421), Фома (15451), Чиж (14570), Эклипс (15187), Экспресс (14505), Яков (15213); США: JL 85-1538 (14732), Vista (14801); Украина: Черниговский 83 (11753), Черниговский 27 (13846); Чехия: Atego (14932), Aurom (14931), Neklan (14936), R0 ABDH (14400), Riby A (14292); Швеция: Сельма (11907); Япония: Hondai 8473 (14877).

На содержание протеина в зерне влияет много факторов, главные из которых – генотип, погодные условия и уровень минерального питания. Поэтому целесообразно привести более детальный анализ погодных условий вегетации.

В 2021 и 2023 гг. погодные условия были неблагоприятными для развития зерновых культур. Начало вегетации характеризовалось дефицитом осадков и высокой температурой. Гидротермический коэффициент Селянинова в период от посева до всходов не превышал 0,10 при норме – 1,13 (рисунок 1). Сильные ветра и отсутствие растительности привели к значительному иссушению пахотного слоя – запасы продуктивной влаги были неудовлетворительными (<20 мм). По этой причине всходы появились позже и были невыравненными. Кущение проходило в экстремально сухих и жарких условиях – ГТК Селянинова был равен 0,09 и 0,13 при среднееголетних значениях 1,11. Период «кущение – выход в трубку» в 2021 и

2023 г. имел существенные различия в погоде. В 2021 г. продолжалась сухая и жаркая погода, тогда как в 2023 – прошли дожди высокой интенсивности (56 мм при норме 45 мм), а гидротермический коэффициент превысил среднеемноголетнее значение (1,09), достигнув 4,10. Это спасло посевы зерновых культур от гибели, но оказало стимулирующее влияние на вторичное кущение и появление подгона у овса.

Рисунок 1 – Гидротермический коэффициент Селянинова межфазных периодов овса в годы исследований

Выметывание овса и его последующее цветение в 2021 и 2023 гг. проходили в засушливых и жарких условиях – ГТК составил 0,84 и 0,00 соответственно. Наличие незначительных осадков в 2021 г. и восполненные запасы продуктивной влаги в 2023 г. обеспечили закладку зерна в метелках овса. В период налива и созревания зерна начались дожди, что обусловило благоприятные условия для формирования урожая. В 2021 г. вторая половина вегетации была относительно жаркой и влажной – это привело к появлению новых стеблей и затянуло созревание овса. В 2023 г. осадков в этот период выпало меньше, температура была ниже нормы, что обеспечило созревание зерна на побегах, образовавшихся во время вторичного кущения.

Вегетационный период 2022 г. существенно отличался от 2021 и 2023 гг. и характеризовался как благоприятный для развития зерновых культур. Перед проведением посевных работ установилась дождливая и прохладная погода, которая обеспечила влагой посевы овса вплоть до цветения. Во второй половине вегетации количество осадков уменьшилось, а температура воздуха была на 1–2 °С выше среднеемноголетних значений (15–17 °С), что положительно отразилось на формировании урожайности коллекции овса.

Результаты и их обсуждение

Среднее содержание протеина в группе голозерного овса составило 15,6 % при стандартном отклонении 1,4 % и варьировании от 11,4 до 18,5 % (таблица 2). Плёнчатые образцы характеризовались меньшим содержанием белка – $12,0 \pm 1,8$ %, но при этом размах варьирования был более широким – от 7,9 до 17,8 %. Это подтверждает наличие в коллекции плёнчатых генотипов, способных конкурировать по содержанию протеина с голозерными формами. Квартильный анализ показал, что

первая группа (Q1) включает в себя генотипы, у которых содержание протеина минимальное. Пороговое значение для голозерного овса составило 14,9 %, тогда как для плёчатого оно оказалось значительно ниже – 10,6 %. Перспективные генотипы для селекции овса на высокобелковое зерно вошли в группу Q4 с пороговым значением: для голозерного >16,6 %, для плёчатого >13,0 %. При дальнейшем анализе было принято решение объединить группы Q2 и Q3, так как их диапазон значений максимально приближен к медиане и перекрывает друг друга по размаху варьирования. Поэтому в селекционном отношении генотипы в объединенной группе (Q2+Q3) будут равнозначны.

Таблица 2 – Статистический анализ содержания протеина в коллекции овса

Показатель	Генотип							
	голозерные				плёчатые			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Сред.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Сред.
Среднее (X_{cp})	15,9	14,2	16,8	15,6	11,9	11,1	12,9	12,0
Минимум (min)	11,0	10,5	12,7	11,4	8,1	7,8	7,8	7,9
Максимум (max)	18,3	17,6	19,7	18,5	17,5	16,6	19,3	17,8
Стандартное отклонение (SO)	1,3	1,6	1,4	1,4	1,9	1,7	1,9	1,8
Стандартная ошибка (SE)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Коэффициент вариации (CV)	8	12	8	9	16	16	15	15,3
Первый квартиль (Q1)	15,1	13,6	16,0	14,9	10,5	9,7	12	10,6
Второй квартиль (Q2)	15,9	14,4	16,8	15,7	11,8	10,8	13	11,9
Третий квартиль (Q3)	16,9	15,3	17,7	16,6	13	11,9	14,2	13,0

В группе голозерного овса выделены восемь образцов, в зерне которых содержание протеина было менее 15 % (рисунок 2).

Рисунок 2 – Ранжирование группы генотипов голозерного овса по содержанию протеина (%), 2021–2023 гг.

Примечание. Q1 (<14,9 %) – выделен красным цветом; Q2+Q3 (от 15,0 до 16,6 %) – желтым цветом; Q4 (>16,7 %) – зеленым цветом.

Минимальное содержание протеина было зафиксировано у сортов Гаврош (15439) и Jzau (14935). Они имели высокую степень вариабельности по годам – $C_v=13$ и 14 % соответственно. Размах значений (*max-min*) составил: для чешского сорта Jzau $4,1$ %, для российского сорта Гаврош – $3,6$ %. В группе Q1 был выделен американский генотип голозерного овса MF 9521-281 (15096), который обладал минимальной вариабельностью содержания протеина в зерне по годам ($C_v = 3$ %). В среднем за годы исследований в его зерне содержалось $14,6 \pm 0,1$ % при стандартном отклонении (SO) $0,5$ %. В группу высокобелковых голозерных генотипов (Q4) вошли восемь образцов, два из которых были Канадской селекции (Laurel (4987) и Brighton (10262)). Остальные – российского происхождения из разных селекционных центров: Новосибирск, Омск, Орел, Киров, Тюмень. Это подтверждает высокий научный и практический интерес в создании высокобелковых голозерных сортов в России. Вошедшие в группу Q4 сорта помимо высокого содержания протеина в зерне характеризовались стабильностью данного признака по годам – коэффициент вариации у них не превышал 10 %, что делает их наиболее перспективным исходным селекционным материалом. Особенно выделялся сорт Тайдон (15183), в зерне которого содержалось максимальное количество белка – $17,5 \pm 0,2$ % при стандартном отклонении $0,5$ %. Вариабельность содержания протеина по годам была минимальной ($C_v = 3$ %). Наиболее близкими к сорту Тайдон оказались Тюменский голозерный (14784) и Сибирский голозерный (15063). В зерне этих генотипов содержание протеина не отличалось от сорта Тайдон ($F_{\text{факт.}} < F_{\text{теор.}}$ при $p = 5$ %), но при тех же условиях произрастания вариабельность признака была выше. Несмотря на это, сорта Тюменский голозерный и Сибирский голозерный необходимо признать особо ценными при создании высокобелковых сортов овса в Западной Сибири, поскольку они способны не только накапливать максимальное количество белка в зерне, но и обладают высоким адаптивным потенциалом [14–16].

В объединённой группе (Q2 + Q3) были выделены четыре генотипа, у которых содержание белка в среднем за три года исследований было достоверно выше медианы ($F_{\text{факт.}} > F_{\text{теор.}}$ при $p = 5$ %): Голец (15067), Pele (12305), Королек (15461), Першерон (15275). Эти сорта в отдельные годы накапливали до $17,6$ % протеина в зерне, что указывает на их высокий генетический потенциал. Однако при погодных условиях, соответствующих многолетним значениям Тюменской области, содержание белка уменьшалось до $14,4$ % (Королек, Голец) при коэффициенте вариации равном 8 %. В зерне сортов Pele и Першерон в тех же условиях содержание протеина было $15,2 \pm 0,3$ % при стандартном отклонении $1,2$ %. Данные генотипы перспективны для повышения генетического разнообразия, так как были выведены в разных селекционных центрах России и зарубежья.

Содержание протеина в зерне плёчатого овса, по мнению многих ученых растениеводов и аграриев, ниже, чем в голозерных сортах [17–19]. Однако, все чаще появляются научные работы, в которых отмечается сокращение разрыва между плёчатыми и голозерными формами овса по содержанию протеина [20].

Среди 105 плёчатых генотипов (таблица 3) на долю с низким содержанием протеина ($<10,5$ %) приходилось 22 сорта (21 % от группы). В данной группе оказались преимущественно сорта отечественного происхождения. Только три генотипа были иностранными: Effektiv (Австрия), Фристайл (Белоруссия), Komes (Польша). В нее вошли все сорта Тюменской селекции: Отрада (15380), Талисман (14785), Фома (15451). Несмотря на это, указанные сорта являются ценными для селекции овса в Западной Сибири, так как изначально создавались под

определенные почвенно-климатические условия, что обусловило их способность передавать свои свойства будущим сортам, выведенным при их участии.

Сорта Komes, Фома, Отрада и Гюнтер характеризовались минимальной вариабельностью содержания протеина по годам, что свидетельствует об их экологической пластичности в Тюменском регионе. Такие сорта, как Уралец (15498), Тигровый (14859) и Егорыч (15624), напротив, в максимальной степени реагировали на погодные условия. Их коэффициент вариации составил 12–15 %, что соответствует средней вариабельности признака. Эти сорта рекомендуется использовать только в случае необходимости наследования других ценных признаков, кроме содержания белка.

Таблица 3 – Группировка плёнчатых генотипов овса по содержанию протеина в зерне, 2021–2023 гг.

Диапазон, %	Уровень	Генотип (номер по каталогу ВИР)
<10,5	низкий	Effektiv (15413), Komes (14017), Аргумент (15013), Атлет (15497), Буланный (15277), Гюнтер (14957), Егорыч (15624), Иртыш 21 (14780), Львовский 9 (14506), Отрада (15380), СИГ (15335), Стайер (15181), Талисман (14785), Тигровый (14859), Тулунский 19 (14783), Универсал 1 (14415), Уралец (15498), Уран (15340), Фома (15451), Фристайл (15462), Эклипс (15187), Яков (15213).
10,6–11,9	средний	Adamo (14362), KWS Contender (15376), Symphony (15472), Аватар (15443), Ассоль (15617), Вектор (15838), Виленский (15499), Догой (15341), Залп (15442), Иртыш 22 (15065), Креол (15338), Львовский (15818), Львовский 82 (14033), Маршал (15695), Мустанг (15582), Нарымский 943 (11122), Орион (14422), Памяти Балавина (15182), Памяти Богачкова (14778), Привет (14787), Русич (15837), Сельма (11584), Скакун (13780), Сона (14909), Спринт 3 (14659), Тарский 2 (14779), Тогурчанин (15012), Ударник У-883 (8256), Факел (15760), Юбиляр (14723).
12,0– 2,9	повышенный	АС Rebel (14915), Flaminggelb (14583), Ozon (15473), R0 ABDH (14400), Sang (11907), Scorpion (15377), Аргмак (14648), Баргузин (15761), Борец (14788), Иртыш 13 (13924), Конкур (15068), Корифей (15113), Кречет (14857), ЛЕВ (15176), Медведь (15494), Новосибирский 88 (14031), Овен (14417), Пегас (15114), Покровский (13372), Премьер (15239), Сапсан (15444), Саян (14043), Скороспелый (11717), Таёжник (12245), Тубинский (15008), Улов (14231), Фауст (14781), Черниговский 83 (11753), Чиж (14570), Экспресс (14505).
>13,0	высокий	Atego (14932), Aurom (14931), Borrus (11840), Hondai 8473 (14877), JL 85-1538 (14732), Neklan (14936), Palini (14836), PJ 244467 (15033), Riby A (14292), Vista (14801), Борот (14858), Горизонт (12113), Десант (15618), Козырь (14029), Краснообский (13952), Нидар (2874), Новосибирский 5 (15453), Петрович (15691), Покровский 9 (14233), Ровесник (14365), Факир (14373), Фобос (14421), Черниговский 27 (13846).

К потенциально перспективным для селекции генотипам также можно отнести сорта, в зерне которых содержится от 12,0 до 13,0 % протеина. Отдельные генотипы обладают высокой степенью вариабельности значений по годам, поэтому их можно рассматривать как родительские формы при создании высокобелковых сортов. К этой категории относятся: АС Rebel (14915), Таёжник (12245), Баргузин (15761), Sang (11907), Улов (14231), Фауст (14781) и Ozon (15473), у которых вариабельность содержания протеина по годам составила 11–17 %. Остальные генотипы из групп со средним и повышенным содержанием протеина использовать в селекции высокобелковых сортов овса нецелесообразно.

Группу высокобелковых (>13,0 %) плёнчатых генотипов овса составили 23 образца, из которых половина была иностранной селекции. Содержание протеина в зерне зарубежных сортов овса варьировало от 13 % (Neclan) до 17,1 % (Borrus). Среди данной группы наиболее перспективны для селекции по содержанию протеина: PJ 244467 (Бразилия), Palini (Греция), Hondai 8473 (Япония) и Borrus (Германия). Среди отечественных сортов в группе высокобелковых генотипов диапазон варьирования был аналогичен – от 13,0 до 16,1 %. Однако ранжирование показало, что содержание протеина в зерне отечественных сортов смещено к значениям 13,0–14,0 %, тогда как у иностранных – от 14,0 до 17,1 %. Наиболее перспективными для сибирской селекции оказались отечественные генотипы: Фобос (14421), Факир (14373), Борот (14858), Покровский 9 (14233) и Ровесник (14365), у которых содержание протеина более 14,0 %. Кроме высокого содержания протеина в зерне перечисленные сорта обладали стабильностью его накопления в разные годы – коэффициент вариации составил 3–8 %. Вариабельность содержания протеина в перспективных высокобелковых сортах пленчатого овса иностранного происхождения была выше – 6–12 %. Аналогичные результаты были получены В. И. Полонским, Н. А. Суриным и их коллегами после сравнительного изучения коллекции овса в условиях Восточной Сибири [21].

Выводы

Таким образом, проведенная в условиях лесостепной зоны Зауралья оценка сортов овса по содержанию протеина в зерне позволила выделить ценный исходный материал. Для селекции голозерного овса можно рекомендовать высокобелковые генотипы: Laurel (4987), Brighton (10262), Тайдон (15183), Тюменский голозерный (14784), Сибирский голозерный (15063), в зерне которых содержание протеина достигает 16 % и более. Для селекции плёнчатого овса с высоким содержанием протеина предлагается использовать в качестве родительских форм следующие генотипы: PJ 244467 (15033), Palini (14836), Hondai 8473 (14877), Borrus (11840), Фобос (14421), Факир (14373), Борот (14858), Покровский 9 (14233) и Ровесник (14365), у которых содержание протеина более 14,0 %.

Литература

1. Kamal N., Tsardakas Renhuldt N., Bentzer J., Gundlach H., Haberer G., Juhász A., Lux T., Bose U., Tye-Din Ja.A., Lang D., van Gessel N., Reski R., Fu Y. Bi., Spégel P., Cepitis A., Himmelbach A., Waters A. J., Bekele W.A., Colgrave M. L., Hansson M. The mosaic oat genome gives insights into a uniquely healthy cereal crop // Nature. 2022. Vol. 606. No. 7912. P. 113–119. DOI: 10.1038/s41586-022-04732-y.
2. Емелева Н. В., Баталова Г. А. Влияние метеорологических факторов на формирование урожайности голозерного овса в Кировской области // Российская сельскохозяйственная наука. 2023. № 1. С. 25–29. DOI: 10.31857/S2500262723010052.
3. Тулякова М. В., Баталова Г. А., Пермякова С. В., Лоскутов И. Г. Результаты изучения коллекции овса пленчатого в условиях Кировской области // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. 2018. Т. 4. № 2(14). С. 63–70. DOI: 10.30914/2411-9687-2018-4-2-63-69.
4. Sterna V., Zute S., Brunava L. Oat grain composition and its nutrition benefice // Agriculture and Agricultural Science Procedia. 2016. No. 8. P. 252–256. DOI: 10.1016/j.aaspro.2016.02.100.
5. Saidi N., Shaimi N., Idrissi A. S., Souihka A., Gaboun F., Faiz C. Al., Ladizinsky G. Domestication of *Avena magna* Murphy et Terrell: a wild tetraploid oat species endemic of Morocco // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2020. Vol. 181. No. 1. P. 84–92. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-1-84-92.
6. Абугалиева А. И., Лоскутов И. Г., Савин Т. В., Чудинов В. А. Изучение голозерного овса из коллекции ВИР на качественные показатели в условиях Казахстана // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2021. Т. 182. № 1. С. 9–21. DOI 10.30901/2227-8834-2021-1-9-21.
7. Fomina M. N., Ivanova Y. S., Bragin N. A., Bragina M. V. Grain quality of promising oat lines at the final stage of the breeding process in the conditions of the Northern Trans-Urals // Russian Agricultural Sciences. 2023. Vol. 49. No. 2. P. 307–312. DOI: 10.3103/S1068367423080062.

8. Моисеева М. Н. Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество зерна овса в Северном Зауралье // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2021. № 4(90). С. 35–38.
9. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS). Vienna, Austria, 2022. 236 p.
10. Аbugалиева А. И., Ажгалиев Т. Б., Савин Т. В. Характеристика сортового генофонда овса по продуктивности и качеству // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2011. № 9–10(222). С. 44–51.
11. Каюгина С. М. Вариабельность свойств серых лесных почв Северного Зауралья. Дисс. ... к. б. н. Тюмень: ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», 2023. 196 с.
12. Еремин Д. И., Груздева Н. А., Еремينا Д. В. Изменение гумусового состояния серых лесных почв восточной окраины Зауральского плато под действием длительной распашки // Почвоведение. 2018. № 7. С. 826–835. DOI: 10.1134/S0032180X18070110.
13. Сорокина О. А. Оценка трансформации плодородия серых почв по степени гумусированности // Вестник КрасГАУ. 2018. № 3(138). С. 240–246.
14. Юсова О. А., Николаев П. Н., Васюкевич В. С., Аниськов Н. И., Сафонова И. В. Уровень качества зерна омских сортов овса ярового в контрастных экологических условиях // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). 2020. № 2(55). С. 84–96. DOI: 10.31677/2072-6724-2020-55-2-84-96.
15. Фомина М. Н., Брагин Н. А., Белоусов С. А. Влияние агротехнических приемов на формирование качества зерна у сортов овса в условиях Северного Зауралья // Достижения науки и техники АПК. 2021. Т. 35. № 11. С. 31–36. DOI: 10.53859/02352451_2021_35_11_31.
16. Еремин Д. И., Любимова А. В., Таутекенова А. К., Кочнева Д. А. Элементы продуктивности и характер их наследования гибридами F1 овса ярового (*Avena sativa* L.) в Западной Сибири // Достижения науки и техники АПК. 2022. Т. 36. № 7. С. 25–30. DOI: 10.53859/0235245120223725.
17. Козлова Г. Я., Акимов О. В. Сравнительная оценка голозерных и пленчатых сортов овса по основным показателям качества зерна // Сельскохозяйственная биология. 2009. Т. 44. № 5. С. 87–89.
18. Popov V. S., Khoreva V. I., Konarev A. V., Shelenga T. V., Blinova E. V., Malyshev L. L., Loskutov I. G. Evaluating germplasm of cultivated oat species from the VIR collection under the Russian northwest conditions // Plants. 2022. Vol. 11. No. 23. Art. No. 3280. DOI: 10.3390/plants11233280.
19. Шаболкина Е. Н., Шевченко С. Н., Баталова Г. А., Васин А. В., Анисимкина Н. В., Бишарев А. А. Изучение биологической ценности белка зерна овса голозерного // Зернобобовые и крупяные культуры. 2020. № 2(34). С. 78–83. DOI: 10.24411/2309-348X-2020-11173.
20. Моисеева М. Н. Сравнительная оценка плёнчатого и голозёрного овса по пищевой ценности // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2021. № 6(92). С. 73–76.
21. Полонский В. И., Сурин Н. А., Герасимов С. А., Липшин А. Г., Сумина А. В., Зюте С. Изучение сортов овса (*Avena sativa* L.) различного географического происхождения по качеству зерна и продуктивности // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2019. Т. 23. № 6. С. 53–60. DOI: 10.18699/VJ19.541.

References

1. Kamal N., Tsardakas Renhuldt N., Bentzer J., Gundlach H., Haberer G., Juhász A., Lux T., Bose U., Tye-Din Ja.A., Lang D., van Gessel N., Reski R., Fu Y. Bi., Spégel P., Ceplitis A., Himmelbach A., Waters A.J., Bekele W.A., Colgrave M.L., Hansson M. The mosaic oat genome gives insights into a uniquely healthy cereal crop // Nature. 2022. Vol. 606. No. 7912. P. 113–119. DOI: 10.1038/s41586-022-04732-y.
2. Emeleva N. V., Batalova G. A. The influence of meteorological factors on the yield formation of naked oats under conditions of the Kirov region // Russian agricultural science. 2023. No. 1. P. 25–29. DOI: 10.31857/S2500262723010052. EDN: PDTCEE.
3. Tulyakova M. V., Batalova G. A., Permyakova S. V., Loskutov I. G. Results study of husked oat collection study under conditions of the Kirov region // Vestnik of the Mari State University. Chapter: Agriculture. Economics. 2018. Vol. 4. No. 2(14). P. 63–70. DOI: 10.30914/2411-9687-2018-4-2-63-69.
4. Sterna V., Zute S., Brunava L. Oat grain composition and its nutrition benefice // Agriculture and Agricultural Science Procedia. 2016. No. 8. P. 252–256 DOI: 10.1016/j.aaspro.2016.02.100.
5. Saidi N., Shaimi N., Idrissi A.S., Souihka A., Gaboun F., Faiz C. Al., Ladizinsky G. Domestication of *Avena magna* Murphy et Terrell: a wild tetraploid oat species endemic of Morocco // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2020. Vol. 181. No. 1. P. 84–92. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-1-84-92. EDN: OYDGQB.
6. Abugalieva A. I., Loskutov I. G., Savin T. V., Chudinov V. A. Evaluation of naked oat accessions from the VIR collection for their qualitative characteristics in Kazakhstan // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2021. Vol. 182. No. 1. P. 9–21. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-1-9-21.

7. Fomina M. N., Ivanova Y. S., Bragin N. A., Bragina M. V. Grain quality of promising oat lines at the final stage of the breeding process in the conditions of the Northern Trans-Urals // Russian Agricultural Sciences. 2023. Vol. 49. No. 2. P. 307–312. DOI: 10.3103/S1068367423080062. EDN: KOBGOQ.
8. Moiseeva M. N. Influence of mineral fertilizers on the yield and quality of oat grain in the Northern Trans-Urals // Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2021. No. 4(90). P. 35–38.
9. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS). Vienna, Austria, 2022. 36 p.
10. Abugaliev A. I., Azhgaliev T. B., Savin T. V. Characteristic of oat varietal gene pool as to productivity and quality // Siberian Herald of Agricultural Science. 2011. No. 9–10(222). P. 44–51.
11. Kayugina S. M. Variability of properties of gray forest soils of the Northern Trans-Urals. Diss. ... Cand. Sc. (Biol). Tyumen: Bashkir State Agrarian University (BSAU), 2023. 196 p.
12. Eremin D. I., Gruzdeva N. A., Eremina D. V. Change in the humus state of gray forest soils of the eastern outskirts of the Trans-Ural plateau under the influence of prolonged plowing // Pochvovedenie. 2018. No. 7. P. 826–835. DOI: 10.1134/S0032180X18070110.
13. Sorokina O. A. The assessment of grey soils fertility transformation according to the degree of humus content // Bulletin of KSAU. 2018. No. 3(138). P. 240–246.
14. Yusova O. A., Nikolaev P. N., Vasyukevich V. S., Aniskov N. I., Safonova I. V. Spring grain quality of Omsk oat varieties in the extreme environmental conditions // Bulletin of the NSAU (Novosibirsk State Agrarian University). 2020. No. 2(55). P. 84–96. DOI: 10.31677/2072-6724-2020-55-2-84-96.
15. Fomina M. N., Bragin N. A., Belousov S. A. Influence of agrotechnical methods on the formation of grain quality in oat varieties under conditions of the Northern Trans-Urals // Achievements of science and technology of the agro-industrial complex. 2021. Vol. 35. No. 11. P. 31–36. DOI: 10.53859/02352451_2021_35_11_31.
16. Eremin D. I., Lyubimova A. V., Tautekenova A. K., Kochneva D. A. Elements of productivity and the nature of their inheritance by F1 hybrids of spring oat (*Avena sativa* L.) in Western Siberia // Achievements of science and technology of the agro-industrial complex. 2022. Vol. 36. No. 7. P. 25–30. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_7_25.
17. Kozlova G. Ya., Akimov O. V. Comparative assessment of the bare-grained and filmy oats varieties on main parameters of corn quality // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2009. Vol. 44. No. 5. P. 87–89.
18. Popov V. S., Khoreva V. I., Konarev A. V., Shelenga T. V., Blinova E. V., Malyshev L. L., Loskutov I. G. Evaluating germplasm of cultivated oat species from the VIR collection under the Russian northwest conditions // Plants. 2022. Vol. 11. No. 23. Art. No. 3280. DOI: 10.3390/plants11233280.
19. Shabolkina E. N., Shevchenko S. N., Batalova G. A., Vasin A. V., Anisimkina N. V., Bisharev A. A. Study of biological value of protein of naked oats grain // Legumes and Groat Crops. 2020. No. 2(34). P. 78–83. DOI: 10.24411/2309-348X-2020-11173.
20. Moiseeva M. N. Comparative evaluation of film and naked oats by nutritional value // Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2021. No. 6(92). P. 73–76. EDN: GRBBAC.
21. Polonsky V. I., Surin N. A., Gerasimov S. A., Lipshin A. G., Sumina A. V., Zute S. The study of oat varieties (*Avena sativa* L.) of various geographical origin for grain quality and productivity // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2019. Vol. 23. No. 6. P. 53–60. DOI: 10.18699/VJ19.541.

UDC 633.13; 631.522/.524

Eremin D. I., Lyubimova A. V., Eremina D. V.

VARIETAL FEATURES OF PROTEIN CONTENT IN GRAIN OF HUSKED AND NAKED OAT GENOTYPES

Summary. *Improving grain quality is one of the key tasks of breeders. Protein content is a polymorphic indicator that depends on both the genotype and the growing conditions of grain crops. Oats are distinguished by the strong variability of this indicator among other crops. Therefore, it is necessary to constantly search for genotypes that, under certain conditions, are able to form grains with a high protein content. The objective of the study was to identify the most promising naked and filmy oat genotypes under conditions of the forest-steppe of the Trans-Urals for breeding with the aim of achieving a high protein content in the grain. The research was carried out in 2021-2023 at the experimental field of the Research Institute of Agriculture of the Northern Trans-Urals. The soil of the site – dark grey forest solodic with low availability of nitrate nitrogen. A collection of 135 genotypes was studied, of which 30 were naked and 105 – husked. The collection was sown on a homogeneous plot with a single tillage system.*

Mineral fertilizers were applied at a dose of $N_{40}P_{20}K_{20}$ kg/ha of the active substance. As a result of ranking and analysis, the genotypes were divided into three groups according to the protein content in grain: low-protein (<14.9 %), medium-protein (from 15.0 to 16.6 %), high-protein (>16.7 %). The naked varieties were characterized by a slight range of variation – from 13.2 to 17.7 %. The following naked genotypes were distinguished by maximum and stable protein content (16.7–17.7%): ‘Pomor’, ‘Progress’, ‘LAUREL’, ‘Samson 57’, ‘Brighton’, ‘Sibirsky golozerniy’, ‘Taidon’, ‘Tyumensky golozerniy’. The filmy genotypes had a wider range of variation – from 8.6 (‘Eclipse’) to 17.1% (‘Borrus’). The most valuable genotypes, capable of accumulating more than 15% protein in terms of filmless grain in the Trans-Urals, were identified. They are ‘Hondai 8473’, ‘PJ 244467’, ‘Rovesnik’, ‘Palini’, ‘Borrus’. These genotypes are recommended as parental forms for breeding high-protein cultivars of oats.

Keywords: *oats (Avena sativa L.), husked oat, targeted breeding, nutritional value, parental forms, collection of genotypes, vegetable protein.*

Ерёмин Дмитрий Иванович, доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории геномных исследований в растениеводстве, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья – филиал ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»; Россия, 625501, Тюменская область, п. Московский, ул. Бурлаки, 2; e-mail: soil-tyumen@yandex.ru.

Любимова Анна Валерьевна, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией геномных исследований в растениеводстве, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья – филиал ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»; Россия, 625501, Тюменская область, п. Московский, ул. Бурлаки, 2; Россия, 625501, Тюменская область, пос. Московский, ул. Бурлаки, 2; e-mail: ostapenkoav88@yandex.ru.

Ерёмина Диана Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»; Россия, 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7; e-mail: ereminadv@gausz.ru.

Eremin Dmitry Ivanovich, Dr. Sc. (Biol.), associate professor, leading researcher at the Laboratory of genomic research in plant breeding of the Research Institute of Agriculture of the Northern Trans-Urals – branch of the FSBSI “Federal Research Center of the Tyumen Scientific Center SB RAS; 2, Burlaki str., Moskovsky village, Tyumen region, 625501, Russia; e-mail: soil-tyumen@yandex.ru

Lyubimova Anna Valeryevna, Cand. Sc. (Biol.), head of the Laboratory of genomic research in plant breeding of the Research Institute of Agriculture of the Northern Trans-Urals – branch of the FSBSI “Federal Research Center of the Tyumen Scientific Center SB RAS; 2, Burlaki str., Moskovsky village, Tyumen region, 625501, Russia; e-mail: ostapenkoav88@yandex.ru

Eremina Diana Vasilevna, Cand. Sc. (Agr.), associate professor at the FSBEI of HE “Northern Trans-Ural State Agricultural University; 7, Respubliki str., Tyumen, 625003, Russia; e-mail: ereminadv@gausz.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FWRZ-2024-0004 «Молекулярно-генетические и биохимические исследования сельскохозяйственных культур в целях их направленной селекции» и при поддержке Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.06.2024

Дата принятия к печати – 02.07.2024